

Inteligencia Artificial en el aprendizaje significativo en estudiantes de educación superior no universitaria: una revisión sistemática

Artificial Intelligence in meaningful learning among non-university higher education students: a systematic review

Recibido: 23/10/2025 - Aceptado: 10/02/2026

Marleni Esther Inga Barreto

<https://orcid.org/0000-0002-9183-0717>

ingabarretom@gmail.com

Universidad César Vallejo - Lima, Perú

Resumen

El presente artículo se trató de una revisión sistemática, sobre la influencia de la Inteligencia artificial en el aprendizaje significativo de los estudiantes de educación superior no universitaria, existe la necesidad de formar profesionales competentes y adaptables, lo cual exige la adquisición de enfoques pedagógicos que trasciendan, la transmisión pasiva de la información. La implementación de la IA en la educación, asegura que el aprendizaje significativo se alcance de manera justa y sostenible. Esta investigación busca analizar las características de la Inteligencia artificial, sus ventajas y desventajas y los resultados de las estrategias formativas aplicadas en los estudiantes de educación superior no universitaria. Se realizó una revisión sistemática de la literatura en las principales bases de datos, Dialnet, Latindex, LatinRev, PhilPapers, Redalyc, Scielo, Scopus, ResearchGate, siguiendo la metodología PRISMA. Partiendo de 90 documentos, y tras las fases de filtrado, tomando en cuenta criterios de inclusión AND y criterios de exclusión booleano NOT, se analizó en profundidad un total de 30 documentos. Los resultados indican que mayoritariamente estas estrategias inciden en el aprendizaje de los estudiantes de educación superior no universitaria, influyendo en su competencia profesional y el uso de las tecnologías en su proceso formativo.

Palabras clave: Inteligencia artificial, aprendizaje significativo, educación superior.

Abstract

This article is a systematic review of the influence of Artificial Intelligence on the meaningful learning of non-university higher education students. There is a need to train competent and adaptable professionals, which requires the acquisition of pedagogical approaches that transcend the passive transmission of information. The implementation of AI in education ensures that meaningful learning is achieved in a fair and sustainable manner. This research seeks to analyze the characteristics of Artificial Intelligence, its advantages and disadvantages, and the results of the training strategies applied to non-university higher education students. A systematic literature review was conducted in the main databases, Dialnet, Latindex, LatinRev, PhilPapers, Redalyc, Scielo, Scopus, ResearchGate, following the PRISMA methodology. Starting from 90 documents, and after the filtering phases, taking into account AND inclusion criteria and NOT Boolean exclusion criteria, a total of 30 documents were analyzed in depth. The results indicate that these strategies mostly impact the learning of non-university higher education students, influencing their professional competence and the use of technologies in their training process. The overall objective is to evaluate the impact of AI implementation on the meaningful learning of non-university higher education students.

Keywords: Artificial intelligence, meaningful learning, higher education.

Introducción

La inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta con el potencial de transformar la enseñanza-aprendizaje a nivel internacional, al integrarse en plataformas educativas para

promover un aprendizaje significativo que va más allá de la simple memorización. Aunque en Perú su adopción en la educación se encuentra en sus fases iniciales, se vislumbra un futuro prometedor, a pesar de obstáculos como la infraestructura y la falta de capacitación docente. (Agüero, 2024).

Es fundamental abordar la responsabilidad social en la interacción con la IA, lo que implica el desarrollo de habilidades digitales, la comprensión de sus capacidades y limitaciones, y un uso ético. La colaboración entre desarrolladores de IA, educadores y la sociedad civil es crucial para establecer marcos regulatorios y éticos que garanticen una implementación equitativa y sostenible de la IA en el ámbito educativo. (Presidencia del consejo de ministros, 2024). El aprendizaje significativo, que se basa en teorías constructivistas, como las de Ausubel y Novak, busca que los estudiantes integren nueva información con conocimientos previos, desarrollando una comprensión profunda y duradera que les permita aplicar lo aprendido en diferentes contextos. (Halanoca, 2024). La implementación de la IA en la educación superior no universitaria se presenta como una vía para formar profesionales competentes y adaptables, superando la transmisión pasiva de información. (Muñoz, 2024; Mera, 2023).

En esta investigación se analiza la integración de la IA en la educación superior para el logro del aprendizaje significativo. El Impacto y aplicaciones de la IA en la educación superior está transformando radicalmente la forma en que estudiantes y profesores interactúan con el conocimiento. Herramientas como los sistemas de aprendizaje adaptativo, la tutoría virtual y la automatización de tareas están siendo integradas para impulsar la autonomía, el aprendizaje significativo y la responsabilidad. (Ocaña-Fernández et al., 2024). Los cuatro usos más relevantes de la IA son: La Co-construcción de saberes, la IA facilita la colaboración en la creación de conocimiento. (Vera, 2023).

La función de tutor o mentor donde la IA actúa como un apoyo personalizado para los estudiantes, las plataformas de aprendizaje son adaptables, donde estas plataformas se ajustan a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo potencial predictivo sobre su desempeño, la personalización del aprendizaje y la evaluación que los docentes pueden adaptar contenidos, ritmos de enseñanza y las evaluaciones a las necesidades específicas de cada estudiante. (Vera et al., 2023; Numa et al., 2024; Bellomo, 2023; Peña et al., 2022; Aparicio, 2023; Portela y Armijos, 2025; Blanco, 2024; Suarez, 2023).

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta clave en la educación, optimizando metodologías pedagógicas y enriqueciendo la experiencia de aprendizaje. Su aplicación permite a los docentes personalizar la enseñanza y la evaluación, además de facilitar la gestión educativa mediante el análisis de grandes volúmenes de información. Gracias a la integración de la IA, los entornos educativos son más interactivos y adaptativos, lo que no solo prepara a los estudiantes para el futuro, sino que también fortalece habilidades como la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico. (Parra-Sánchez, 2023).

El desarrollo de la IA en educación se basa en avances en áreas como el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático y la visión por computadora. Estas tecnologías hacen posible la creación de sistemas capaces de analizar datos educativos, reconocer patrones de aprendizaje, ofrecer tutoría inteligente y proporcionar retroalimentación adaptativa. Dentro de esta evolución destacan plataformas de aprendizaje que ajustan el contenido a cada estudiante y herramientas de análisis que apoyan la toma de decisiones pedagógicas, optimizando el proceso educativo. (Tapara et al., 2025).

Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos en la educación superior. Entre los problemas más comunes se encuentran la falta de motivación estudiantil, métodos de enseñanza obsoletos, sobrecarga académica, escasez de recursos, dificultades financieras, problemas de salud mental, diversidad de habilidades, falta de conexión entre teoría y práctica, deficiencias en la cultura de evaluación, ausencia de apoyo académico, carencia de hábitos de lectura y dificultades de comunicación. Estos obstáculos deben ser abordados para maximizar el impacto positivo de la IA en la educación. (Vera et al., 2023; Salmerón et al., 2023; Cordón, 2023; Granda et al., 2024; Piedra et al., 2024; Parrales et al., 2024; Niño, 2022).

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje significativo dentro de la educación superior enfrenta desafíos relacionados con la equidad en el acceso, la protección de datos de los estudiantes y su integración efectiva en la enseñanza. Además, existen vacíos en la investigación, como

el impacto a largo plazo de la IA en la motivación y el compromiso estudiantil, la combinación eficiente de interacción humana con tecnología y el establecimiento de marcos éticos claros. (Clemente et al., 2024). A pesar de los retos, la IA ha logrado avances significativos en la personalización y democratización del aprendizaje. Entre los beneficios destacan: Tutoría virtual y retroalimentación inmediata, que permite apoyo personalizado y corrección instantánea de errores. Automatización de la evaluación, que libera a los docentes de tareas repetitivas y les permite enfocarse en el desarrollo de habilidades avanzadas. Acceso democratizado a materiales educativos, rompiendo barreras geográficas y socioeconómicas para estudiantes en zonas remotas o con necesidades especiales. (Menacho, 2024; Ruiz y Yépez, 2024; Zavala et al., 2023; Menéndez et al., 2024; Vera, 2023; Salmeran et al., 2023; Magallanes et al., 2023; Chávez y Erazo, 2024).

Esta revisión sistemática analiza críticamente la literatura existente para ofrecer una visión integral sobre cómo la IA puede mejorar la educación superior. Al examinar tanto avances como desafíos y vacíos de conocimiento, busca aportar a su implementación ética y efectiva para transformar el aprendizaje y potenciar la formación de futuros profesionales.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de artículos científicos, de diferentes bases de datos encontrados, en Dialnet, Latindex, LatinRev, PhilPapers, Redalyc, Scielo, Scopus, ResearchGate, repositorio UCV. Con un análisis de tipo descriptivo y exploratorio

En primer lugar, se revisó el repositorio digital Google académico para la búsqueda de artículos científicos, de diferentes bases de datos, empleando las palabras claves: Inteligencia Artificial, Aprendizaje significativo, educación superior, al inicio se tomó en cuenta el criterio de inclusión, AND se encontró 6,850 artículos, desde el periodo del 2021 hasta 2025.

Se utilizó la metodología PRISMA (Preferred Reported Items for Systematic Review and Metanalyses), para retomar únicamente los documentos que más se adecuaban a las preguntas de esta revisión, se decidió agregar el operador booleano NOT (-) a la búsqueda, no universitaria, encontrándose 6,040 artículos, pero se seleccionaron 90 de idioma español, encontrándose 10 artículos duplicados en diferentes bases de datos, para excluir aquellos resultados que se enfoquen en este ramo; se aplicó un filtro por tipo de artículos obteniendo 60 resultados, para excluir, como resultado se seleccionó 30 artículos que cumplieron con los criterios de selección y de acuerdo con este artículo: 13 de Dialnet, 5 de Scielo, 5 de ResearchGate, 2 Latin Rev., 1 Scopus, 1 Latindex, 1 Phil Papers, 1 del Repositorio de UCV, 1 del Gob. Pe.

La técnica utilizada fue la observación documental y el instrumento utilizado fue la ficha de contenido Por su parte, la ficha de contenido permitió revisar similitudes, categorías y elementos de análisis relevantes en cada uno de los estudios encontrados.

El proceso se detalla en la Figura N 01.

Los artículos que se seleccionaron según la base de datos fueron 30, 12 son de Ecuador, 6 de Perú, 3 publicaciones son de Colombia, 4 de México, 2 de España, 1 artículo de EE UU, 1 de Cuba, 1 de Argentina.

Tabla 1. Relación de artículos empleados

Orden	Autor	Lugar	Año	Metodología	Hallazgos
1	Estela Lisbeth Muñoz Andrade	México	2024	Cualitativo	Aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior.
2	Débora Elizabeth Mera Castillo	Ecuador	2023	Cualitativo	La influencia de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje: Perspectivas y desafíos en la educación.
3	Patricia Elizabeth Vera Rubio, Gladys Patricia Bonilla González, Aída Cecilia Quishpe Salcán, Hugo Marcelo Campos Yedra	Ecuador	2023	Cualitativo	La inteligencia artificial en la educación superior: Un enfoque transformador
4	Nahín Numa-Sanjuán, Leonardo Yotuhel Diaz-Guecha, Mariana Elena Peñaloza-Tarazona	Colombia	2024	Cualitativo	Importancia de la Inteligencia Artificial en la educación del siglo XXI.
5	Santiago Tomás Bellomo	Argentina	2023	Cualitativo	Inteligencia artificial en educación superior.
6	Wilson Patricio Peña Herrera Acurio Wilmer Clemente Cunuhay Cuchipe Daysi Judith Nata Castro Luis Enrique Moreira Zamora	Ecuador	2022	Cualitativo	Implementación de la Inteligencia Artificial como recurso educativo.
7	William Oswaldo Aparicio Gómez.	México	2023	Cualitativo	La Inteligencia Artificial y su incidencia en la educación: Transformando el Aprendizaje para el siglo XXI.

8	Yara María Portela Leiva Jorge Luis Armijos Carrión	Ecuador	2025	Cualitativo	La Inteligencia artificial en las tareas académicas: ¿Apoyo para el aprendizaje o dependencia tecnológica?
9	Yenifeh Blanco Torres, Lilibeth De Jesús Fragozo Álvarez, Marlon Enrique Gómez Lesport	EEUU	2024	Cualitativo	Inteligencia Artificial posibilidades, límites y desafíos en la educación superior.
10	Johana Suarez Gómez	Colombia	2023	Cualitativo	El futuro de la educación superior. Una mirada desde la inteligencia artificial.
11	Fernando Vera Millalén	España	2023	Cualitativo	Integración de la Inteligencia Artificial en la educación superior: Desafíos y Oportunidades.
12	Yinis Migdalia Salmerón Moreira, Heriberto Enrique Luna Álvarez, Wilvir Gary Murillo Encarnación, Alejandro Pacheco Gómez.	Ecuador	2023	Cualitativo	El futuro de la Inteligencia Artificial para la educación en las instituciones de Educación superior.
13	Oscar Cordón García	España	2023	Cualitativo	Inteligencia Artificial en Educación Superior: Oportunidades y Riesgos.
14	María Fernanda Granda Dávila, Irene Jeanneth Muncha Cofre, Fredy Vinicio Guamanquispe Rosero, Jenny Haydeé Jácome Noroña.	Ecuador	2024	Cualitativo	Inteligencia Artificial: Ventajas y Desventajas de su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje.
15	Wilson Iván Piedra Castro Erika Silvana Burbano Buñay	Ecuador		Cualitativo	Inteligencia Artificial y su incidencia en la estrategia

	Jhonny Junior Tamayo Verdezoto Elvin Fray Moreira Alcivar.		2024		metodológica de aprendizaje basado en investigación.
16	Néstor Raúl Parrales García, Edwin Miguel Buque Parrales, Miguel Augusto Buque Cantos, María Raquel Moreno Ponce	Ecuador	2022	Cualitativo	Integración de la inteligencia artificial en la formulación de proyectos: Oportunidades, desafíos y perspectivas futuras.
17	Nilton Rogger Niño Morante, Magaly Natalie Uceda Bazán, Fiorela Anaí Fernández Otoyá, Maryuri García González.	Cuba	2024	Cualitativo	Estrategias didácticas para promover el aprendizaje significativo dirigido a estudiantes universitarios.
18	Milagros Rocío Menacho Ángeles, Lily Marisol Pizarro Arancibia, Julio Ancelmo Osorio Menacho. Juana Alexandra Osorio Menacho, Brigitt Lily León Pizarro.	Perú	2024	Cuantitativo	Inteligencia artificial como herramienta en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación superior.
19	Geovanny Francisco Ruiz Muñoz, David Arturo Yépez González.	Ecuador	2024	Cualitativo	Transformando la educación a través de la inteligencia Artificial: Un enfoque en el Aprendizaje Significativo.
20	Ernesto Paul Zavala Cárdenas, Diana Paola Salazar Guaraca, Edgar Henry Albán Yáñez, Amalín Ladaysí Mayorga Albán.	Ecuador	2023	Cualitativo	El rol de la Inteligencia Artificial en la enseñanza – aprendizaje de la educación superior.
22	Clemente Alcocer A. A., Cabello Cabrera, A., & Añorve García, E.22	Mexico	2024	Cualitativo	La inteligencia artificial en la educación: desafíos éticos y perspectivas hacia

					una nueva enseñanza.
23	Kerly Katuska Magallanes Ronquillo, Lila del Rocío Plúas Pérez, Juan Francisco Aguas Veloz, Ricardo Luis Freire Solís.	Ecuador	2023	Cualitativo	La inteligencia artificial aplicada en la innovación educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
24	Clemente Alcocer A. A., Cabello Cabrera, A., & Añorve García, E.	Perú	2021	Cualitativo	La inteligencia artificial en la educación: desafíos éticos y perspectivas hacia una nueva enseñanza.
25	Betty Margarita Chávez Boza, Orlando Ramiro Erazo Moreta.	México	2024	Cualitativo	De la Inteligencia artificial generativa para el aprendizaje de fundamentos de programación: Una revisión sistemática de la literatura
26	Presidencia del Consejo de Ministros.	Perú	2024	Cualitativo	Recomendaciones de uso ético de la inteligencia artificial.
27	Tapara Yupanqui, N. L., Bautista Apaza, E. V., Oblitas Bardales, S. E., Mamani Cachicatari, G., & Torres Acurio, J.	Perú	2025	Cualitativo	Inteligencia artificial y personalización del aprendizaje: Desigualdades y limitaciones en la educación universitaria del altiplano peruano.
28	Mamani López, J. W.	Perú	2024	Cualitativo	Educación superior y aprendizaje personalizado con IA: Una revisión sistemática
29	Halonoca Puma, Doris	Perú			Aprendizaje significativo en la

			2024	Cualitativo	educación superior.
30	Parra-Sánchez, J. S.	Colombia	2023	Cualitativo	Potencialidades de la inteligencia artificial en educación superior: Un enfoque desde la personalización.

Figura 1

Diagrama de flujo de selección de artículos, según modelo

Este artículo de revisión sistemática presenta como resultados el análisis detallado de los 30 artículos, se seleccionó 13 artículos de la Base de datos de Dialnet, 5 artículos de la base Scielo, 5

artículos de la base Research Gate, 2 Latin Rev, 1 artículo de la base Scopus, 1 Phil Papers, 1 artículo de la base Latindex, 1 del Repositorio de UCV, 1 del Gob. Pe. Los artículos que se seleccionaron, 12 son de Ecuador, 6 de Perú, 3 publicaciones son de Colombia, 4 de México, 2 de España, 1 artículo de EE UU, 1 de Cuba, 1 de Argentina.

El análisis de las diversas investigaciones destaca cómo la IA impulsa el desarrollo de habilidades esenciales, el propósito de la inteligencia artificial en el aprendizaje significativo es transformar la educación superior no universitaria, optimizando la enseñanza y la experiencia de los estudiantes. (Mera, 2023).

Su impacto se evidencia en la personalización del aprendizaje, el uso de tutoría virtual, la automatización de procesos y el análisis de datos, lo que permite un enfoque más dinámico y eficiente, aunque también enfrenta retos como la brecha en el acceso tecnológico, la resistencia de algunos docentes y dilemas éticos sobre el manejo de datos. (Muñoz, 2024; Vera et. al., 2023; Ruiz & Yopez, 2024).

Para una integración efectiva, es crucial adoptar un enfoque interdisciplinario que garantice formación continua tanto para educadores como para estudiantes. La fusión entre IA y educación abre nuevas oportunidades en la enseñanza de programación, la gestión académica y el uso de plataformas adaptativas. La inteligencia artificial ofrece a los docentes herramientas digitales creativas e innovadoras, para fomentar la interacción directa con los estudiantes para optimizar su rendimiento académico. (Numa et. al., 2024).

La IA se usa en la construcción de saberes, automatizar tareas administrativas y de investigación, y optimizar la retroalimentación y la evaluación (Piedra et. al., 2024).

No obstante, es imprescindible promover un uso responsable de la IA, evitando la dependencia excesiva y fortaleciendo el pensamiento crítico y la creatividad en los procesos de aprendizaje.

El uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje significativo ofrece diversas ventajas en la educación superior no universitaria. Entre sus principales beneficios destacan la personalización del aprendizaje, la mejora en la enseñanza y la reducción de la carga de trabajo de los docentes. Gracias a la retroalimentación instantánea y la automatización de tareas, la IA optimiza la calidad educativa y permite adaptar el contenido a las necesidades de cada estudiante. Asimismo, fomenta el desarrollo de nuevas competencias tecnológicas tanto en estudiantes como en profesores. (Vera, 2023).

No obstante, también enfrenta desafíos importantes. Algunas desventajas incluyen el riesgo de dependencia excesiva de la tecnología, la posible reducción de la interacción social y las preocupaciones éticas relacionadas con la privacidad de los datos. Además, su implementación requiere infraestructura adecuada y capacitación continua para los docentes, lo que puede representar un reto en algunos entornos educativos. Si se aborda de manera estratégica y responsable, la IA puede transformar la educación y potenciar el aprendizaje de manera significativa. (Salmerón et. al., 2023; Menéndez et. al., 2024).

Entre las desventajas se puede determinar que no deja de ser un elemento artificial programado, por ello no puede solventar la interacción social sobre todo la afectividad. (Granda et. al., 2024).

Los desafíos importantes, como las limitaciones tecnológicas, la necesidad de capacitación para los profesores y complejas cuestiones éticas y sociales. (Piedra et. al., 2024; Menacho, 2024).

La IA ha impactado significativamente la formación, permitiendo la gestión del conocimiento y la creación de entornos para proyectos productivos, sociales y empresariales. Los proyectos son cruciales para la mejora organizacional, su priorización carece de recomendaciones claras respecto al alcance, al tiempo y recursos limitados, en la era digital, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta revolucionaria tanto en el ámbito empresarial como educativo. (Parrales et. al., 2024).

La IA no debe concebirse como sustituto de la educación tradicional, ni que ya no se requiere de la presencia de docentes, sino es un complemento estratégico. Su integración exige una visión ética, crítica y contextualizada, que preserve los valores humanistas y fomente el pensamiento complejo. La equidad en el acceso, especialmente en regiones vulnerables como Tumbes, debe ser prioridad en toda política de innovación educativa.

Conclusiones

- La inteligencia artificial introduce nuevas herramientas pedagógicas, y redefine las relaciones entre docentes, estudiantes y conocimiento. Este cambio exige una revisión profunda del enfoque educativo tradicional, orientándolo hacia modelos más dinámicos, colaborativos y centrados en el estudiante.
- La inteligencia artificial debe ser empleada como un recurso complementario que potencie el aprendizaje, personalice la enseñanza y prepare a los estudiantes para entornos digitales complejos. Su implementación debe estar alineada con objetivos educativos claros, éticos y humanistas, evitando su uso como simple sustituto tecnológico.
- La incorporación de la inteligencia artificial demanda metodologías activas, contextualizadas y centradas en el estudiante, que promuevan la construcción de saberes desde sus conocimientos previos. En educación superior, esto fortalece el aprendizaje profundo y significativo, articulando teoría, práctica y contexto.
- La Inteligencia artificial ofrece oportunidades para automatizar procesos, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones en la gerencia educativa. Su uso estratégico puede contribuir a la eficiencia institucional y a una respuesta más ágil ante los desafíos del siglo XXI.
- Es necesario capacitar permanentemente al personal docente en competencias digitales, éticas y metodológicas, para garantizar una implementación efectiva y responsable de la inteligencia artificial. La resistencia al cambio puede mitigarse mediante procesos formativos participativos y contextualizados.
- La brecha digital, la resistencia docente y los dilemas éticos sobre privacidad y uso de datos deben abordarse con políticas inclusivas y regulaciones claras. La equidad en el acceso y uso de la inteligencia artificial es clave para evitar nuevas formas de exclusión educativa.
- Se debe evitar la dependencia tecnológica, es fundamental desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía en los estudiantes. La IA debe ser una herramienta que potencie, no reemplace, las capacidades humanas en el proceso educativo.

Referencias

- Agüero [Del Carpio, R. A. \(2024\). Percepción ética y sociales de la inteligencia artificial en docentes y estudiantes universitarios, Lima. Universidad César Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/155814>](#)
- Aparicio Gómez, William Oswaldo. (2023). La Inteligencia Artificial y su incidencia en la educación: Transformando el Aprendizaje para el siglo XXI. *Revista internacional de pedagogía e innovación educativa*, 33(12), 217-229. <https://doi.org/10.51660/ripie.v3i2.133>
- Bellomo, Santiago Tomas. (2023). [Inteligencia artificial en educación superior: una evaluación analítica. Revista de Ética en la Educación Superior](#), 1(2023), 87-114. <https://doi.org/10.26034/fr.jehe.2023.4626>
- [Blanco Torres, Yenifeh, Fragozo Álvarez, Lilibeth De Jesús, Gómez Lesport, Marlon Enrique. \(2024\). Inteligencia Artificial posibilidades, límites y desafíos en la educación superior. Revista de Ciencias Sociales](#), 30(4)2024, 178-187. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i4.42985>
- Clemente Alcocer, A. A., Cabello Cabrera, A., & Añorve García, E. (2024). La inteligencia artificial en la educación: desafíos éticos y perspectivas hacia una nueva enseñanza. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 5(6). <https://doi.org/10.56712/latam.v5i6.3019>

- Cordón García, Oscar. (2023). Inteligencia Artificial en Educación Superior: Oportunidades y Riesgos. *Revista interuniversitaria de investigación*, 15(2023), 16-27. <https://orcid.org/0000-0001-5112-5629>
- Chávez Boza, Betty Margarita & Erazo Moreta, Orlando Ramiro. (2024). De la Inteligencia artificial generativa para el aprendizaje de fundamentos de programación: Una revisión sistemática de la literatura. *Revista científico educativa del colegio. Revista Mexicana de investigación e intervención educativa*, 3(2), 5-17. DOI: <https://doi.org/10.62697/rmiie.v3i2.78>
- Granda Dávila, María Fernanda, Muncha Cofre, Irene Jeanneth, Guamanquispe Rosero, Fredy Vinicio, Jácome Noroña, Jenny Haydeé. (2024). Inteligencia Artificial: Ventajas y Desventajas de su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje. *Revista de investigación educativa y deportiva*, 3(7)2024, 202-224. <https://doi.org/10.56200/mried.v3i7.7081>
- Halanoca Puma, Doris. (2024) Aprendizaje significativo en la educación superior. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(34). <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i34.828>
- Magallanes Ronquillo, Kerly Katuska, Plúas Pérez, Lila del Roció, Aguas Veloz, Juan Francisco, Freire Solís, Ricardo Luis. (2023). La inteligencia artificial aplicada en la innovación educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. *Revista latinoamericana de ciencias sociales y humanidades*. 4(2), 1597-1613. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.706>
- Mamani López, J. W. (2024). Educación superior y aprendizaje personalizado con IA: Una revisión sistemática. *Revista Científica Disciplinarias*, 3(3). <https://doi.org/10.71727/disciplinarias.v3i3.289>
- Menacho Ángeles, Milagros Rocío, Pizarro Arancibia, Lily Marisol, Osorio Menacho, Julio Ancelmo, Osorio Menacho Juana Alexandra, León Pizarro, Brigitt Lily. (2024). Inteligencia artificial como herramienta en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación superior. *Revista Invecom*, 4(2) 2024, 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10693945>
- Menéndez Mena, Mónica Marina, Aroca Izurieta, Carlos Enrique, Ríos Quiñónez, María Belén, Vizcaino Zúñiga, Paulina Iveth, López Velasco, Jhon Eduardo. (2024). La aplicación de modelos de inteligencia artificial para personalizar el proceso de aprendizaje en función de las inteligencias múltiples. *Revista latinoamericana de ciencias sociales y humanidades*, 5(3), 751-771. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2075>
- Mera Castillo, Débora Elizabeth. (2023). La influencia de inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje: Perspectivas y desafíos en la educación. *Revista Ingenio Global*, 2, (2), 28-39. <https://doi.org/10.62943/rig.v2n2.2023.64>
- Muñoz Andrade, Estela Lisbeth. (2023). Aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior. *DOCERE*, 29, (2023), 21 – 25. <https://doi.org/10.33064/2023docere295075>
- Niño Morante, Nilton Rogger, Uceda Bazán, Magaly Natalie, Fernández Otoya, Fiorela Anaí, García González, Maryuri. (2022). Estrategias didácticas para promover el aprendizaje significativo dirigido a estudiantes universitarios. *Revista Mendive*, 20(4), 1297-1309. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000401297&lng=es&nrm=iso
- Numa Sanjuán, Nahín, Díaz Guecha, Leonardo Yotuhel, Peñaloza Tarazona, Mariana Elena. (2024). Importancia de la Inteligencia Artificial en la educación del siglo XXI. *Revista de Investigación Administración e Ingeniería*, 12(2), 49-62. <https://doi.org/10.15649/2346030X.3776>
- Ocaña Fernandez et al. (2024). Inteligencia artificial en la gestión organizacional: Impacto y realidad IA. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*. 8(1), 226–241. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2782>
- Parra-Sánchez, J. S. (2023). Potencialidades de la inteligencia artificial en educación superior: Un enfoque desde la personalización. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 14(1). <https://doi.org/10.37843/rted.v14i1.296>
- Parrales García, Néstor Raúl, Buque Parrales, Edwin Miguel, Buque Cantos, Miguel Augusto, Moreno Ponce, María Raquel. (2024). Integración de la inteligencia artificial en la formulación de proyectos: Oportunidades, desafíos y perspectivas futuras. *Revista científica de investigación actualización del mundo de las ciencias*, 8(1), 463-477. [http://dx.doi.org/10.26820/reciamuc/8.\(1\).ene.2024.463-477](http://dx.doi.org/10.26820/reciamuc/8.(1).ene.2024.463-477)
- Peña Herrera Acurio, Wilson Patricio, Cunuhay Cuchiye, Wilmer Clemente, Nata Castro, Daysi Judith, Moreira Zamora, Luis Enrique. (2022). Implementación de la Inteligencia Artificial como recurso

- educativo. *Revista científica de la investigación y el conocimiento*, 6(2), 402-413. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(2\).abr.2022.402-413](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(2).abr.2022.402-413)
- Piedra Castro, Wilson Iván, Burbano Buñay, Erika Silvana, Tamayo Verdezoto, Jhonny Junior, Moreira Alcivar, Elvin Fray. (2024). Inteligencia Artificial y su incidencia en la estrategia metodológica de aprendizaje basado en investigación. *Revista económica y ciencias sociales*, 4(2)2024, 178-196. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n2/106>
- Portela Leiva, Yara María, Armijos Carrión, Jorge Luis. (2025). La Inteligencia artificial en las tareas académicas: ¿Apoyo para el aprendizaje o dependencia tecnológica?. *Portal de la ciencia*, 6(1)2025, 154-166. <https://doi.org/10.51247/pdlc.v6i1.541>
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2024). *Recomendaciones de uso ético de la inteligencia artificial (IA)*. Plataforma del Estado Peruano.
- Ruiz Muñoz, Geovanny Francisco, Yépez González, David Arturo. (2024). Transformando la educación a través de la inteligencia Artificial: Un enfoque en el Aprendizaje Significativo. *Revista social fronteriza*, 4(2), 1-15. [http://dx.doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(2\)191](http://dx.doi.org/10.59814/resofro.2024.4(2)191)
- Salmerón Moreira, Yinis Migdalia, Luna Álvarez, Heriberto Enrique, Murillo Encarnación, Wilvir Gary, Pacheco Gómez, Alejandro. (2023). El futuro de la Inteligencia Artificial para la educación en las instituciones de Educación superior. *Revista Conrado*, 19(93) 27-34. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1990-86442023000400027&lng=es&nrm=iso
- Suarez Gómez, Johana. (2023). El futuro de la educación superior. Una mirada desde la inteligencia artificial. *Fedumar: Pedagogía y Educación*, 10(1)2023, 109-117. <https://doi.org/10.31948/rev.fedumar10-1.art-10>
- Tapara Yupanqui, N. L., Bautista Apaza, E. V., Oblitas Bardales, S. E., Mamani Cachicatari, G., & Torres Acurio, J. (2025). Inteligencia artificial y personalización del aprendizaje: Desigualdades y limitaciones en la educación universitaria del altiplano peruano. *Revista Espacios*, 46(04). <http://doi.org/10.48082/espacios-a25v46n04p27>
- Vera Millalén, Fernando. (2023). Integración de la Inteligencia Artificial en la educación superior: Desafíos y Oportunidades. *Revista Transformar*, 4(1)2023, 17-34. <https://orcid.org/0000-0002-4326-1660>
- Vera Rubio, Patricia Elizabeth, Bonilla González, Gladys Patricia, Quishpe Salcán, Aída Cecilia, Campos Yedra, Hugo Marcelo. (2023). La inteligencia artificial en la educación superior: Un enfoque transformador. *Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional*, 8, (11), 67-80. <https://doi.org/10.23857/pc.v8i11.6193>
- Zavala Cárdenas, Ernesto Paul, Salazar Guaraca, Diana Paola, Albán Yáñez, Edgar Henry, Mayorga Albán, Amalín Ladaysí. (2023). El rol de la Inteligencia Artificial en la enseñanza aprendizaje de la educación superior. *Revista científico académica multidisciplinaria*, 8(3), 3028-3036. <https://doi.org/10.23857/pc.v8i3.5542>